

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE PSEUDOPLAQUETOPENIAS E A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA PARA AUXILIAR NA ANÁLISE DO ESFREGAÇO SANGUÍNEO

DOI: 10.5281/zenodo.17839954

AUTORES: MARIA ALICE PINHEIRO DE CARVALHO FONSECA, LÍVIA DA SILVA GUEDES, TAMYRES BARBOSA VITORINO DA SILVA, OSNIR DE SÁ VIANA

INTRODUÇÃO: A PSEUDOPLAQUETOPENIA CONSISTE EM UMA FALSA DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE PLAQUETAS, ABAIXO DOS VALORES DE REFERÊNCIA, QUANDO CONTADA EM ANALISADORES HEMATOLÓGICOS AUTOMATIZADOS. A AGLUTINAÇÃO DAS PLAQUETAS PODE RESULTAR NA FORMAÇÃO DE GRUMOS DE TAMANHO SIMILAR AOS LEUCÓCITOS, E ALGUNS CONTADORES AUTOMÁTICOS NÃO SÃO CAPAZES DE DIFERENCIAR TAIS GRUMOS, RECONHECENDO-OS COMO LEUCÓCITOS E OFERECENDO UMA CONTAGEM FALSA. ACREDITA-SE QUE SUA INCIDÊNCIA SEJA MAIOR EM PACIENTES HOSPITALIZADOS, PRINCIPALMENTE PORTADORES DE DOENÇAS HEPÁTICAS, AUTOIMUNES E NEOPLÁSICAS. **OBJETIVO:** AVALIAR A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA PARA AUXILIAR NA ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE PSEUDOPLAQUETOPENIAS NO ESFREGAÇO SANGUÍNEO. **MÉTODOS:** A ANÁLISE SE BASEOU EM REVISÃO DE LITERATURA POR MEIO DE CONSULTAS ÀS BASES: SCIELO, PUBMED, RESEARCHGATE, DOAJ E SCIENCEDIRECT, UTILIZANDO DESCRITORES EM SAÚDE (DECS/MESH): TECNOLOGIA EM SAÚDE, HEMATOLOGIA, PLAQUETAS, PSEUDOPLAQUETOPENIA. **RESULTADOS:** A PSEUDOPLAQUETOPENIA É UMA ALTERAÇÃO LABORATORIAL FREQUENTE, TORNANDO DIFÍCIL A IDENTIFICAÇÃO, SENDO SEU DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DESAFIADOR COM SITUAÇÕES DE PLAQUETOPENIA REAL. DIAGNÓSTICOS EQUIVOCADOS DE TROMBOCITOPENIA PODEM GERAR CONDUTA TERAPÊUTICA INADEQUADA. NESSE CONTEXTO, O USO DE MÉTODOS SIMPLES PODE AJUDAR NO DIAGNÓSTICO INEQUÍVOCO, COMO AGITAÇÃO POR VÓRTEX PARA DISSOLUÇÃO DOS AGREGADOS PLAQUETÁRIOS E DO EMPREGO DE ANTICOAGULANTES ALTERNATIVOS AO EDTA, COMO O CITRATO DE SÓDIO, ALÉM DA ANÁLISE CUIDADOSA DO ESFREGAÇO SANGUÍNEO. A INTEGRAÇÃO COM ANALISADORES HEMATOLÓGICOS E SOFTWARES DE ANÁLISE DIGITAL POSSIBILITA MAIOR PRECISÃO NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. ALÉM DISSO, A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA NA INTERPRETAÇÃO MORFOLÓGICA DO ESFREGAÇO TEM SE MOSTRADO PROMISSORA NA REDUÇÃO DE ERROS LABORATORIAIS, OTIMIZANDO A ROTINA DOS LABORATÓRIOS E MELHORANDO A QUALIDADE DOS RESULTADOS. **CONCLUSÃO:** AS PLAQUETOPENIAS DEVEM SER CRITERIOSAMENTE AVALIADAS, UMA VEZ QUE, ASSOCIAM-SE COM UMA CLÍNICA DE GRAU VARIADO E RELEVÂNCIA. SENDO ASSIM, MÉTODOS SIMPLES DE ANÁLISES QUE GARANTAM PRECISÃO NO RESULTADO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SÃO IMPORTANTES NO DIAGNÓSTICO DE PSEUDOPLAQUETOPENIAS, AUMENTANDO A SEGURANÇA DO PACIENTE, E AUXILIANDO NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE E NA PRÁTICA PROFISSIONAL.

PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIA EM SAÚDE, HEMATOLOGIA, PLAQUETAS, PSEUDOPLAQUETOPENIA